

SHINGILBARG QURTI MORFOLOGIYASI ZARARLARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Mullajonova Dilfuza Ozod qizi

Toshkent Davlat Agrar Universtiteti O'simliklarni himoya qilish (Ekin turlar bo'yicha) sirtqi
5-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720308>

Kirish. Tok mevasi haqida umumiy ma'lumot.

Uzum -tok o'simligining mevasi bo'lib, u tarkibi, ta'mi ko'rinishi jihatidan ham barchaga birdek manzur bo'luvchi foydali ko'p yillik mevali o'simlik hisoblanadi. Uzum tarkibida ko'pgina foydali vitamin va minerallar, qon ko'paytiruvchi (glyukoza), fruktoza (ishtaxa ochuvchi), vitaminlar (A, B, C), Minerallardan (Kaliy, Temir, Magniy) lar mavjud. Asab tizimi kasalliklariga qarshi tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Bundan tashqari, uzum tarkibida (Antioksidant) moddasi mavjud bo'lib, inson organizmidagi qarish jarayonini sekinlashtirishga yordam beradi.

Tok mevasi oziq -ovqat sanoatida, sharbat va vino ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uzumning bozorbop navlari, noqulay sharoitlarda uzoq muddat saqlash mumkin bo'lgan meva sifatida ko'p davlatlarga eksport hajmi yuqori mevalardan biri sifatida alohida ahamiyatga ega meva hisoblanadi. Tok mevasi-Uzum asosan 3xil ko'rinishga ega bo'lib, (oq, qora, qizil) rangli turli noyob navlarga ega bo'lib, ushbu navlardan foydalanib seleksioner olimlar tomonidan turli xil ajoyib navlari yaratilishiga erishilgan. O'zbekistonda eng ko'p yetishtiriladigan va bozorbop navlaridan barchamizga tanish bo'lgan (Kishmish, Husayni, Rizamat, Toifi) kabi bir necha o'nlab navlarini misol qilishimiz mumkin. Bugungi kunda ushbu mashhur mevalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida bog'bonlar tomonidan yetishtiriladi va bozor rastalaridan oldingi o'rinlardan joy oladi.

Uzumning asosan yangi uzilgan (Fresh grapes), sharbat / vino shakli, yoki (mayiz) holida eksport qilinadi.

Ushbu meva navlarining asosan Hajmiy ulushi va umumiy eksport hajmi orqali statistika ma'lumotlarini aniqlashimiz mumkin.

Asosiy eksport yo'nalishlari: Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston. O'zbekiston ham yetakchi eksportchilar qatoriga kiradi. (taxminan 196 min \$) O'zbekistonda yiliga 200 ming tonnadan ortiq uzum eksport qilinadi.

Har bir maxsulotni yetishtirishda bir qancha muammolar va turli zarar keltiruvchi kasalliklar va zararkundalarga duch kelinmoqda. Ushbu salbiy taraflariga qarshi kurashda olimlar va professorlar doimiy izlanishlar yangi kurash choralari va dori preparatlari ustida ilmiy izlanishlar olib borishmoqda.

Tok mevasi-Uzumni yetishtirish jarayonida bir qancha bosqichlar va kasalliklarga qarshi kurash tadbirlari olib boriladi. Ushbu tokdagi asosiy kasalliklarga misol qilib-Tokda uchraydigan Shingilbarg qurti ni misol qilishimiz mumkin.

Shingilbarg qurti-Tok (uzum) o'simligiga zarar yetkazadigan hasharot lichinkasi hisoblanadi. U asosan burglar va yosh novdalarga zarar berib, hosildorlikni kamaytiradi. Bu zararkunanda ko'pincha kapalaklarning lichinka bosqichi hisoblanib, kapalak bosqichiga o'tishidan avval, tok bargiga jiddiy zarar keltiradi.

Shingilbarg qurti ning asosiy zarari:

Qurt -Tok bargini kemirib, ularni g'ujanak shaklda o'rab barglarda bujmayish holatiga olib keladi. Barglarning qurishi va to'kilishiga, uzum mevasi rivojlanishi uchun yetarli moddalar, fotosintez yetishmasligi, hosil ta'miga va pishib yetilishiga jiddiy zarar keltiradi. Bunga asosan ertapishar va zararkunandalarga ta'sirchan uzum navlarida kuzatishimiz mumkin. Bunda asosan barglarda fotosintez jarayoni kamayadi, novdalarning rivojlanishi sekinlashadi, barglarga o'ranib oziqlanadi. O'z vaqtida zararkunandaga qarshi kurash olib borilmasa hosildorlikning 75-85% qismini nobud qilishi mumkin.

Bu zararkunanda tok tuplarining zich qismi, quyosh nuri kam tushmaydigan tokzorlarda ko'p uchraydi va yiliga 4 marta avlod beradi. Qurtlar tokning to'pgul, tuguncha va mevalari bilan oziqlanadi. Yetilgan qurtning tanasi 12 mm xira yashil tusda, boshi och qo'ng'ir rangli bo'ladi. Zararkunanda ko'chayotgan po'stloq tagida, ba'zan qurigan burglar orasida oq pillaga o'ralgan g'umbak holatida qishlaydi. Ob-havo iqlim sharoitiga qarab, aprel yoki may boshlarida g'umbaklardan kapalaklar uchib chiqadi va tokning soya joyladagi to'pgul g'unchalariga tuxum qo'yadi. Kuzatishlar mobaynida har bir qurt o'zining rivojlanish davrida 5-10 ta rivojlanayotgan uzum mevasini zararlaydi. Ob -havo sharoitiga qarab qurtlarning rivojlanish davri 16-24 kunni tashkil qiladi.

Qulay sharoit:

Sernam pastliklardagi juda zichlashib joylashgan tokzorlarda, shamol aylanmaydigan va havo harorati 18-25 °C, havoning nisbiy namligi 70-80% ga yetkanda avj olib rivojlanadi.

Asosiy maqsad: ushbu zararkunanda biologik faoliyati o'rganilib, ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish.

Zararkunandaning asosiy rivojlanish bosqichlari:

1. Tuxum-uzum barglarga kapalak tomonidan qo'yiladi;
2. Lichinka (qurt) -eng zararli bosqich;
3. G'umbak -o'simlikning tanasi, bargi, novdasida yoki tuproqda rivojlanadi;
4. Kapalak -yetuk hasharot bo'lib, asosiy zararkunanda hisoblanadi. Kapalak nasil qoldirish(barglar tuxum qo'yish asosiy vazifasi hisoblanadi).

Bularning asosan:

-Sparganothis pilleriana

-Lobesia botrana nomli ilmiy nomdagi turlari mavjud.

Shingilbarg qurtiga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish.

Bunda asosan:

Agrotexnik usullar, Biologik usullar, Kimyoviy usullar dan foydalanish orqali zararkunandaga qarshi kurashish imkoni mavjud.

1. Agrotexnik usul:

-Novdalarga ishlov berish jarayonida

(Xalq tili bilan aytilganda: 3 bosqichli xomtok) jarayonida Zararlanishni boshlagan tok barglarini yig'ib olish va Tok naydonidan yo'q qilish, sog'lom barglardan uzoqlashtirish, novdalarga to'g'ri ishlov berish va barglardagi lichinkalarni yo'qotish kerak);

-Tokni doimiy nazorat qilinish va to'g'ri parvarish qilish;

-Begona o'tlardan tozalash;

-Sug'orish texnologiyasiga ahamiyat berish;

-Shamol aylanish doimiyligi nazorat qilish;

-O'z vaqtida kasallanish jarayonini nazorat qilish.

2. Biologik usul:

- Foydali hasharotlardan foydalanish;
- (Tabiiy mikroorganizmlar asosida tayyorlanadi);
- Bacillus thuringiensis asosidagi dorilar;
- Lepidotsid.
- Biologik preparatlardan foydalanish ekologik xavfsiz hisoblanadi.

3. Kimyoviy usul:

Yuqoridagi usullardan o'z vaqtida foydalanib, chora ko'rilmasa yakuniy chora Kimyoviy usuldan foydalanish:

- Maxsus (Kontakt insektitsid) dorilar bilan ishlov berish:

1. Karbofos (Malation);
2. Xlorofos

Ammo bu dorilar uzoq vaqt ta'sir qilmaydi.

1. Imidaklopid;
2. Tiametoksam

Bular barg ostidagi zararkunanda qurtiga ham ta'sir qiladi va uzoq vaqt ta'sir kuchi saqlanadi.

Bundan tashqari

- Denis,
- Nugor preparatlarini 0. 2kg/ga tongda sepish tavsiya etiladi.
- Dori vositalarini shamol esayotganda sepish tavsiya etilmaydi.

Ushbu kurash choralaridan foydalanishda qarshi kurashuvchi texnika xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishi va maxsus niqob, qo'lqoplardan foydalanishi kerak.

Kuzatishlar natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, Shingilbarg qurti O'zbekiston sharoitida Tokzorlarda uzum tanasi zich, havo namligi yuqori va shamol aylanish hajmi past bo'lgan tokzorlarda rivojlanadi. Shingilbarg qurti bog'dorchilikda asosiy zararkunandalardan biri hisoblanadi. Unga qarshi jiddiy chora -tadbirlar amalga oshirilmasa hosildorlik kamayadi, rivojlanayotgan meva sifatiga jiddiy zarar keltiradi. Iqtisodiy va ekologik muammolar keltirib chiqaradi. Foydalaniladigan preparatlardan me'yorida foydalanilsa zararkunandaga qarshi kurash muvaffaqiyatli natija ko'rsatadi va hosildorlik sifati mo'tadillashadi.

Xulosa:

Kuzatishlar natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, tokning shingil qurti O'zbekistonda tokzorlarda keng tarqalgan zararkunandalardan biridir. Uzumchiklik sanoatida Uzum mevasining rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Hosil sifatini ham sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari zararkunandaga qarshi o'z vaqtida kurash choralari ko'rilmasa hosildorlik 75-85% gacha nobud bo'lishi mumkin. Asosan shimoliy mintaqalarda xavo kam aylanadigan tokzorlarda ushbu kasallik rivojlanadi. Erta bahor mart oyi o'rtalarida xavo mo'tadil bo'ganda kurtaklar unishni boshlaganda Tok tanasi ishkomlarga ko'tariladi, to'g'ri yo'nalishda yo'naltirib ishkomlarga bog'lash muhimdir. Kurtaklar barg ochib yangi novdalar rivojlanishni boshlaganda ularni to'g'ri bosqichlarda nazorat qilish kerak. Ya'ni:

Barglar zichligi, xavo aylanish nisbati, kislorod va suvga bo'lgan to'g'ri miqdorni nazorat qilish kerak. Bundan tashqari eng avvalo rivojlanadigan shingil qurtiga qarshi bir qator tadbirlar amalga oshirish kerak.

Ushbu zararkunandaga qarshi eng avvalo agrotexnik usulni qo'llash tavsiya etiladi. Tokzorlarda rejali va o'z vaqtida nazorat qilingan tadbirlar natijasida zararkunanda bartaraf etiladi. Tokzorlarda ko'pgina kasalliklar xavo aylanish mo'tadilligi kamayishi natijasida kelib

tushadi. Har qanday kasallik yoki zararkunanda namgarchilik va kislorod kam muhitda rivojlanadi. Agar agrotexnik tadbirlar kechroq amalga oshirilsa biologik, kimyoviy kurash choralari ko'rish zararkunandaga yoki kasallikka qarshi eng samarali usul hisoblanadi. Bu usul qishloq xo'jaligi uzum sanoatida muhim ahamiyatga ega va samarali usullardan biri hisoblanadi. Biologik kurashda foydali preparatlardan miqdorli foydalanish misol bo'ladi.

Zararkunandaga qarshi kimyoviy usulda, asosan tez ta'sir qiluvchi, samarali kimyoviy dori vositalardan keng qo'llanish tavsiya etiladi. Lekin bu dori vositalaridan foydalanishda texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish, maxsus himoya vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Kelgusida tok shingil qurtiga qarshi ekologik xavfsiz va samarali usullar ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga keng joriy etish tavsiya etiladi.

Tok shingil qurtiga qarshi kompleks yondashuv qo'llanilganda uzum hosilini saqlab qolish va uning sifatini oshirishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. U. Maxmatmurodov, E. U. Umurzakov, S. I. Axmedov, O. A. Po'latov, A. J. Madiyev "Qishloq xo'jaligi entomologiyasi" 2024 yil.
2. Абдуллаев Р. М. ва бошқ. Узум етиштириш ва майиз қуритишнинг замонавий технологияси. – Тошкент: “Шарқ”, 2013. Б. 116-127.
3. Авидзба А. М. , Иванченко В. И. , Антипов В. П. Агроекономическая стратегия сохранения и возрождения виноградарства Крыма // Виноград и Вино России / Спецвыпуск. Москва. 2000. С. 14.
4. Ш. Т. Хўжаев, Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари. – Тошкент, “ФАН”. – 2010. –Б. 355.
5. Яхонтов В. В. Ўрта Осиё қишлоқ хўжалиги экинлари зараркунандалари. Тошкент. - Ўрта ва олий мактаб. -1962.
6. Хўжаев Ш. Т. Инсектицид, акарицид ва Биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар // Тошкент. 2004. 7. “Uzumchilik” Sh. Temurov. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent 2002